

MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYALANUVCHILARIDA IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH (TAYYORLOV GURUHLARI TASVIRIY FAOLIYATI MISOLIDA)

Avezova Sabina Saidvali qizi

Guliston Davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) 1-kurs magistri

E-mail: avezovaasabina@gmail.com

+998931641406

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18194532>

Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa tayyorlov guruhlarida bolalarning tasviriy faoliyatga bo'lgan qiziqishi ularning shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu yosh bosqichida bolalar atrof-muhitni ranglar, shakllar va obrazlar orqali idrok etib, o'z fikr va his-tuyg'ularini rasm orqali ifodalashga intiladilar.

Bolalarni har tomonlama ijodkor, iqtidorli va maktab ta'limida fanlarni yaxshi o'zlashtirishi uchun yetarli bilimlarni berish maktabgacha ta'lim tashkilotining muhim va old vazifasidir. Maktabgacha ta'lim tizimi bolalarning ijodiy fikrlash, ilm-fan va madaniyat yo'nalishlariga qiziqishini shakllantiradigan strategik bosqichdir. 2025-yil 15-may kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich videoselektor yig'ilishida "Maktab va maktabgacha ta'lim tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha videoselektorda so'zlab o'tdilar. Bolalarning sog'lom, bilimli va ijodiy fikrli bo'lishi uchun shart-sharoitlar yaratish zarurligini ta'kidlaganlar". [1] Bu nutqda aynan ijodkor avlod tarbiyasiga alohida e'tibor desak mubolag'a bo'lmaydi. Masaru Ibukaning "Uchdan keyin kech" nomli kitobida bir jumlaning o'qib qolgan edim. Ya'ni "bolani bir yo'nalishga qiziqitirish orqali, boshqa yo'nalishlarga ham bo'lgan ishonchini orttirishi mumkin" deb yozilgan edi. [2] Bu bilan nima demoqchiman, tarbiyachi o'z tarbiyalanuvchilarini qanchalik darajada shu faoliyatga qiziqitira olsa bolalar boshqa faoliyatlar masalan matematika, nutq o'stirish va syujetli-rolli faoliyatlarga ham qiziqishi ortadi. Ular shu faoliyatlar davomida ularda yangi g'oyalar vujudga kela boshlaydi. O'z-o'zidan ayon bo'ladiki, bolalar o'ziga ishongan, ijodkor, keng fikrli bo'lib ulg'ayadi. Tayyorlov guruhlaridagi bolalarning har tomonlama ijodiy fikrlashlari va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim pedagogik ahamiyatga ega.

Mavzuga kirishdan oldin ijod, muhit, tasviriy faoliyat atamalarining ma'nolari nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Ijod – bu insonni yangilik qilishga, yangi g'oyalar, fikrlar qilishga undaydigan faoliyatdir. U insonga zavq bag'ishlaydi. Muhit esa – asosiy ilhom manbai bo'lib, kerakli shart-sharoit va imkoniyatlarni o'z qiziqishlariga moslab yaratishdir. Tasviriy faoliyat – ijodkorlikning bir yo'nalishi bo'lib, u bir necha turni o'z ichiga oladi. Bular: rasm chizish, applikatsiya (origami), qurish-yasash, loy ishidir. Ushbu tushunchalar bir-biriga bog'liq va doimo bir-birini to'ldirib turadi.

Qachonki bolalarning ijodkorlik qobiliyatlari uchun kerakli muhit yaratilsagina kelajakda yangi innovatsion o'zgartirishlar, yangi modellar, metodlar yaratadigan yetuk shaxs voyaga yetadi. Shu jumladan, "Ilk qadam" taomillashtirilgan davlat o'quv dasturining ikkinchi nashrida ham o'z tasdig'ini topgan. Rivojlantiruvchi muhit uchun yaratilgan materiallar, jihozlar xilma-xil, bolalar erkin o'z qiziqishlari va xohishlariga mos keluvchi turli xildagi o'yinchoqlar, o'yinlar, materiallar mavjud bo'lishi, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun ham kerakli shart-sharoitlar

yaratilishi, shu bilan bir qatorda ular xavfsiz bo'lishi shartligi alohida bob "Rivojlantiruvchi muhit" bobida tasdiqlangan. Muhit bolalarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlanishida muhim kasb etadi. Beshta muhim rivojlanish sohasi kompetensiyalari bo'lib shulardan biri, ijodiy rivojlanishdir. Qachonki kerakli, bolaning shaxsiy qiziqishlariga alohida e'tibor qaratilib muhim jihozlar, materiallar va sharoitlar yaratilsagina bular amalda o'z ifodasini topadi. [3]

Tasviriy faoliyatning qurish-yasash va konstruksiyalash turida bola legolar, taxtalar, kubiklar, turli xildagi shakllar yordamida buyumlar, binolar turli xil avtomobillarni yasaydi. Bu orqali ularda matematik tasavvurlari shakllar, ularning nomlari, turlari, ularning fazoviy tasavvurlari rivojlanadi.

Ikkinchi turi loy ishi va plastilin esa haykaltaroshlik, kulolchilik kasbiga qiziqishlarini erta yoshdan shakllantirish muhim. Bu bolaga qo'l bilan sezish sensomotorikasini rivojlansihida muhim o'rin tutadi.

Applikatsiya (Origami) – bunda bolalar ranglarini to'g'ri qo'llay bilishlari, ularning farqini, nomini o'rganishadi. Bundan tashqari qaychi bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga o'rganishadi. Bu orqali ularda estetika, mayda qo'l motorikasi mukammal darajada rivojlanadi.

Rasm chizish – bu turda bolalar ishlatadigan materiallar rangli qalam, oq list, guash, kraska kabilardir. Bola qalamdan to'g'ri, estetika qoidalariga rioya qilgan holda, bosmasdan bo'yashni, guash hamda kraskadan oqilona, gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda ehtiyotkorlik bilan foydalanishga o'rganadi va bu bolada nafislik, noziklik xislatlarini rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Bolalarni bu yo'nalishlarga turli xil o'yinlar, metodlar yordamida qiziqtirish mumkin. Bu maktabgacha ta'lim tarbiyachilaridan soha bo'yicha yetarlicha kompetentli bo'lishni talab etadi. Bu to'rt soha bo'yicha bolalar o'z yoshlarida bilimlarni mustahkam o'zlashtirishi orqali maktabdagi matematika, geometriya, tasviriy san'at va mehnat fanlarini o'zlashtirishda hech qanday to'siqlarga duch kelishmaydi. Birgina rasm chizish orqali bolaning fikrlash qobiliyati ijodkorligi rivojlanadi. Ya'ni bola o'z tasavvurlarini amalda o'z qo'llari bilan yaratadi. Yaratgan narsasini tasniflash orqali esa nutq boyligi va so'zlash madaniyati shakllanadi. Buning uchun tarbiyachi bolaga mavzu haqida to'g'ri, chuqur tushuncha va tasavvurlarni berishi kerak.

Tasviriy san'atga bolalarni o'rgatishining metodlarini YU.B.Babanskiy 3 turga bo'ladi. Keling bularni nima ekanligini ko'rib chiqsak:

Birinchisi, bunda bolalarning amalda o'z qo'llari bilan yasagan, o'rgangan bilimlarini takrorlash, hamda ularning hech kimning yordamisiz erkin qilgan ishlari kiradi.

Ikkinchisi, bolalarning mavzuga qiziqtirish, bajargan ijodiy ishga undash kiradi.

Uchinchisi, ularga og'zaki yoki bo'lmasa chizmalarni yozma tarzda nazorat qilish kiradi. [4]

Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, bolalarga yetarlicha bilim, ko'nikmalar tarbiyachi tomonidan turli xil o'yinlar va metodlar orqali berib, tushuntirib borilsa, ijodkorlik qobiliyati yuksak darajada rivojlanadi, Buning uchun ularning tabiat bergan iqtidorlariga, yoshlariga mos muhit, shart-sharoit va keng imkoniyatlar yaratilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. 15.05.2025. Prezident Sh.M.M. raisligida videoselektor yig'ilishi materiallari // Prezident.uz
2. Ibuka M. Uchdan keyin kech. — Toshkent: Akademy Nashr, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr). — Toshkent, 2022.

4. Hakimova Sh. Tasviriy faoliyatga o'rgatish nazariyasi va metodikasi: o'quv qo'llanma. — Toshkent: "Tafakkur" nashriyoti, 2020.

